

ГРУНТ СУВЛАРИНИНГ САТҲИНИ ДИНАМИКАСИ ВА УНИ АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛ ПОЙИНИНГ БАЛАНДЛИГИНИ БЕЛГИЛАШДА ҲИСОБГА ОЛИШГА ДОИР (БУХОРО ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Туляганов А.Х.

Тошкент давлат транспорт университети доценти

Эшмуродов М.Ю.

Тошкент давлат транспорт университети магистри

Аннотация. Мақолада Бухоро вилояти мисолида чўл ва суғориладиган минтақалардаги ер ости грунт сувларининг сатҳини ўзгаришида ўзига хослиги; грунт сувининг сатҳига таъсир этувчи табиий, иқлимий ва техноген омиллар натижасидаги ўзгарувчан қийматлари ва уларни автомобиль йўл пойининг баландлигини ҳисоблашларда белгилашлар баён этилган.

Калит сўзлар. Қуруқ ва иссиқ иқлим, чўл ва суғориладиган ҳудуд, автомобиль йўл пойи баландлиги, грунт сув сатҳи, Волфь сони.

Кириш. Қуруқ ва иссиқ иқлимга шароитида суғориладиган минтақаларда автомобиль йўлларининг йўл пойини лойиҳалашда мустаҳкам, ишончлили ва узоқ муддат эксплуатация қилинишини таъминлашда ҳудуднинг физик–механик хусусиятларидан ташқари “сув–иссиқлик” режимидаги грунт сувларининг сатҳининг ҳисобий қиймати амалий аҳамиятга эга [1,2,4,8,10]. В.М.Сиденкога [2,3] кўра, йўл пойининг “сув –иссиқлик” таркибини шакилланишида грунт сувларининг таъсири ҳисобга олиниши зарурлиги алоҳида кўрсатиб ўтилганлигини қайд этиш лозим.

Бугунги кунда, иқлимни кескинлашуви, суғориладиган майдонларни кенгайиши, уларга олинadиган сув ҳажмини ошиши ва турли техноген омилларни таъсири натижасида грунт сувларининг сатҳини ўзгаришига олиб келмоқда, бу эса автомобиль йўл пойини баландлигини лойиҳалашда мавжуд меъёри ҳужжатларга тузатмалар киритишни талаб этади.

Мақсад ва вазифа. Изланишларнинг асосий мақсади этиб, лойиҳалашларда автомобиль йўл пойини баландлигини ҳисоблашда грунт сувларини сатҳини белгилаш ва бунининг ҳисобига йўл пойини эксплуатациясида самарадорликни ошириш белгиланган. Бунда турли минтақаларда жойлашган гурунт сувларини сатҳини кўп йиллик ўзгаришини ва уларни табиий, техноген омилларининг таъсирини тадқиқ қилиш асосий вазифа этиб белгиланди.

Асосий қисм (мулоҳаза ва фикрлар). Изланишлар учун танланган суғортиладиган қуруқ, иссиқ иқлим минтақаларидан ҳисобланган

Ўзбекистоннинг Бухоро вилояти (жами майдони 4183 км^2) суғориладиган (майдони 778 км^2) ва чўл худудларидан (3405 км^2) иборат ва бу ерларда грунт сувларининг шаклланишининг ўзига хос хусусиятлари мавжуд бўлиб, гурунт сувларинг сатҳини ўзгариши, Зарафшан дарёсининг ҳозирги, ҳамда қадимги дельтаси, Аму–бухоро каналининг суғориш тармоқларининг оқимлари таъсирида бўлишлиги билан ажралиб туради [9]. Ушбу ҳолат автомобиль йўллариининг йўл пойини лойиҳалашда ўзгарувчан грунт сувларининг сатҳини қабул қилишда (белгилашда), қайд этилган омилларнинг таъсиридаги ҳисобий максимал кўтарилиш қийматини баҳолашни тақазо қилади. Н.Ильясов [5] фикри бўйича, бундай худудларда йўл пойини мусахкамлиги йўл пойининг ёнбағридаги зовур сувларидан (дренажлардан) ҳосил бўлган намликлар, ҳафли ҳисобланмай аксинча, ер ости грунт сувларининг сатҳини кўтирилиши (ер юзасига яқинлашиши), унинг давомийлиги йўл пойини мустаҳкамлигига таъсир ўтказади.

Бугунги кунда автомобиль йўл пойининг баландлигини грунт сувларининг сатҳини ҳисобга ҳолда аниқлаш амалиётга киритилган. В.М. Сиденко [2] таклиф этган ушбу ҳисоблаш тенгламаси қуйидаги кўринишга эга:

$$h_{к.қ} = (h_{в} + H_{о}) - (h_{н.х} + n_{oi}), \quad (1)$$

бу ерда $H_{о}$ – тўшама қалинлиги; n_{o} – йўл ёқаси эни; i – йўлнинг қиялиги; $h_{н.х}$ – ер ости грунт сувларининг ер юзасига нисбатан чуқурлиги; $h_{в}$ – ер ости грунт сувлари сатҳидан тўшама тагигагача бўлган масофа.

Ушбу (1)–ифодадаги ўзгарувчан параметрлариининг кўриниши 1–расмдаги чизмада келтирилган.

1–расм. Автомобиль йўлининг йўл пойининг баландлигини аниқлашдаги параметрларнинг жойлашув чизмаси

Белгилашлар юқорида кўрсатилган.

Йўл пойини баландлигини (1)–ифодага кўра аниқлашдаги $h_{н.х}$ (ер ости грунт сувларининг ер юзасига нисбатан чуқурлиги) турли минтақаларда ўзгарувчан ва асосий параметр бўлиб ва уни тадқиқ қилиш амалий аҳамият касб

этишлиги, изланишларимизни асосини ташкил этиб, материаллар таҳлили (таҳлилларда Бухоро вилоятидаги гидрогеологик станция қудуқлари: жами 123 та, 2010-2020 йиллар бўйича маълумотлари жалб этилган), ер ости грунт сувларининг сатҳи чўл минтақаларида 10–50м чуқурликда кузатилишини, янги суғориладиган ерларда 3–10м, ва ноҳоят воҳаларда 0,30–3м ва айрим ҳудудларда ер юзасига сизиб чиқиш ҳолатларини (2–расм) кўрсатди.

2–расм. Грунт сувларини ер юзасига чизиб чиқиши ҳалотининг кўриниши (А–380 Ғузур–Бухоро–Нукус–Бейнеу, 240–270 км).

Чўл минтақаларида грунт сувларининг сатҳи умумий кўтарилиши жараёнида (3–расм, нуқта–нуқта чизиқ билан кўрсатилган), сўнги йилларда йиллик ва ойлик ўзгаришида чуқурлик қийматининг амплитудасини кичрайганини, ҳамда бир хил нисбатан ўзгармас қийматда ҳолатда қолганлигини билан ажралиб туради. Ушбу қонуният табиий деб қабул қилинса, шу ерда Қуёш физикасини тадқиқ қилган профессор М.С. Эйгенсонни [12] Қуёш ва гидрогеологик бағланишлари сўзсиз, шу билан биргаликда турлича кўринишда бўлишлигини ҳақидаги хулосасини қайд этар эканмиз грунт сув сатҳининг ўзгариши Қуёшнинг фаоллигини кўрсатгичи Волфь сони коэффиценти билан боғлиқлигини, грунт сув сатҳини ўзгариши Қуёш фаоллигини тескари акси ва улар орсидаги ўз–аро боғлиқликлик юқори коэффицент корреляцияга ($R=0,71$) эга эканлигини (бундай боғланиш ҳақида Шимолий–Ғарбий Россиянинг Каменная Степь станциясида биринчи бор А.В. Шнитников [11] томонидан баён этилган) кўришимиз мумкин (3–расм, пастаги шакллар).

3–расм. Чўл ҳудудидаги грунт сувларининг сатҳини кўп йиллик ўзгариши (юқорида), унинг Волфь сони билан қиёслаш (пастда) ва боғланишлар чизмаси.

Бунда, Қуёш фаоллиги ўртача миқдоридан (Волфь сонининг ўртача коэффиценти $W=98,6$ тенг) юқори ҳолатларда грунт сувларининг сатҳини пасайиши ва кичик қийматларда кўтарилиши кузатилган. Шундай қилиб, Британия, Ақш ва Россия олимларини прогнози бўйича, Волфь сони кейинги юз йиллик давомида кичик қийматга эга бўлишлигини ҳисобга оладиган бўлсак, грунт сувларининг сатҳининг чуқурлиги “хафли ҳолат”дан узоқ ва тахминан 6,0 м атрофида бўлишлиги йўл пойининг кўтармасини мустақамлигига таъсир

этмаслигини ҳисобга олсак, чўл минтақалари учун меъёри ҳужжатларда [4,6,7] қайд этилган қийматдан 0,2–0,5 м пасайтириш мумкин бўлади.

Суғориладиган ҳудудларда грунт сувларининг сатҳини ўзгариши асосан, суғориш майдонларига олинadиган сувларнинг ҳажмига, суғориш каналларининг сув сарфига боғлиқ ва аҳамиятли коэффициент корелляция ҳосил қилишлиги билан тавсифланади [9]. Суғориладиган ҳудудларда олиб борилаётган агротехник тадбирларга қарамай, суғориладиган майдонларни кенгайтириши, иқлимни ўзгариши натижасида суғоришга олинadиган сув ҳажмини ошиши (4–расм, чапда), грунт сувларининг сатҳини кўтарилишига (4–расм, ўнгда) ва натижада юқорида кўрсатилгандек ер юзасига сизиб чиқиши, йўл пойи учун “хафли ҳолат”га олиб келди. Ушбу “хафли ҳолат”ларнинг қиймати апрель–июль ойлари вегетация даврига ва унинг минимал таъсирга эга бўлмаган қиймати (майдонларни тузликларини ювиш даврига қарамай) декабрь – февраль ойларига тўғри келишлиги кузатилди.

4–расм. Йиллар кесимида суғориш учун олинган сув ҳажмини динамикаси (чапда) ва уни грунт сувларининг сатҳи билан боғланишининг (ўнгда) чизмаси.

Ушбу ҳолат йўл пойининг баландлигини лойиҳалашда, ҳамда мавжуд йўлларни эксплуатацияси даврида грунт сувларини сатҳини пасайтириш бўйича чора тадбирларини қўллашда ва кенг фойдаланиш мақсадида турли туманлаштирилган минтақалар учун грунт сувларининг энг юқори қийматлари қайд этилган ArcGIS ёки IndorCad дастурлари бўйича тузилган топографик харитадан фойдаланиш тавсия этилади. 5–расмда биз томондан тажриба сифатида тузилган автоматлиштирилган Индоркад дастурида Бухоро вилояти кесимида грунт сувларининг кузатилган энг юқори сатҳининг минтақалар кўриниши жойлашиш харитаси келтирилган.

расм. Бухоро вилояти бўйича кўп йиллик маълумотлар асосидаги грунт сувларининг сатҳини минтақалардаги кўриниши

Кейинги ўринда, автомобиль йўллари йирик магистраль суғориш каналларига паралель этиб лойиҳалаш талабидан келиб чиқиб, магистраль каналларни сув сарфининг йўл пойигача бўлган таъсир масофаси ва у ерда кузатилиши мумкин бўлган грунт сувларининг энг юқори сатҳи тадқиқ қилинди. Изланишлар натижасида қуйидаги, яъний грунт сувларининг сатҳи каналларнинг сув сарфига боғлиқлиги (6–расм, чапда) ва сув сарфининг таъсири 1500 м гача кузатилиши мумкинлиги аниқланди (6–расм, ўнгда).

6–расм. Магистраль каналларнинг сув сарфини грунт сувларига таъсири

Ўнгда рақамларда: 1– грунт сувининг энг юқори кузатилган сатҳи; 2–грунт сувининг ўртача кўп йиллик қиймати

Ушбу маълумотларни аҳамиятли тарафи шундаки, сув марфининг таъсири доирасидаги 500 м гача ўтган автомобиль йўлининг баландлигини ҳисоблашдаги грунт сувининг сатҳини белгилашда меъёри ҳужжатлар ва адабиётларда иқлимий минтақалар учун қабул қилинган, “ҳисобий баландлик” қийматидан 0,5 м кичиклиги билан тавсифланади. Манбаларда кўрсатилган ҳисоблашлардаги грунт сувининг сатҳини кўп йиллик ўртача миқдори хатоликка олиб келишини ва амалда (1)–ифодан фойдаланишда қуйидаги кўринишдаги тенгламадан фойдаланиш тавсия этилади:

$$h_{к.к} = (h_{в} + H_{о}) - (0,016 L^{0,67} + n_{oi}). \quad (2)$$

Бу ерда L – каналдан узоқлик масофаси, м; Қолган белгилашлар юқорида берилган.

Хулоса. Изланишлар натижасида:

1) Чўл ва суғориладиган минтақаларда автомобиль йўллари йўл пойини баландлигини ҳисоблашда, асосий параметр ҳисобланган грунт сувларининг сатҳини белгилашда, грунт сувининг сатҳига таъсир этувчи омилларни ҳисобга олиш;

2) Чўл ҳудудларда грунт сувининг сатҳи йўл пойининг кўтармасини мустақамлигига таъсир этмаслиги, чўл минтақалари учун мавжуд меъёри ҳужжатларда қайд этилган қийматдан 0,2–0,5 м пасайтириш;

3) Суғориладиган ҳудудларда мелоратив майдонларни кенгайтириш, иқлимни ўзгариши натижасида суғоришга олинadиган сув ҳажмини ошиши грунт сувларининг сатҳини кўтарилишига ва натижада ер юзасига сизиб чиқиши, йўл пойи учун “ҳафли ҳолат”га олиб келади, “ҳафли ҳолат”ларнинг қиймати апрель–июль ойлари вегетация даврига ва минимал таъсирга эга бўлмаган сатҳи (майдонларни тузликларини ювиш даврига қарамай) декабрь – февраль ойларида кузатилиши ва “ҳафли ҳолат”лар даврида йўл пойининг баландлигини лойиҳалаш, мавжуд йўллари эксплуатацияси даврида, грунт сувларини сатҳини пасайтириш бўйича чора тадбирларини қўллашда ArcGis ёки Индоркад дастурларида тузилган топографик харитадан фойдаланиш;

4) Автомобиль йўллари йирик магистраль суғориш каналларига паралель этиб лойиҳалаш талабидан келиб чиқиб, магистраль каналларни сув сарфининг йўл пойигача бўлган таъсир масофаси тадқиқ қилинди. Бунда грунт сувларининг сатҳи каналларнинг сув сарфига боғлиқлиги ва сув сарфининг таъсири кузатилиш даврида ҳисобга олишга;

5) Каналлардан 500 м гача ўтган автомобиль йўлининг йўл пойи баландлигини ҳисоблашдаги, грунт сувининг сатҳини белгилашда меъёри

хужжатлар ва адабиётларда иқлимий минтақалар учун қабул қилинган, “ҳисобий баландлик” қийматидан 0,5 м кичик бўлишлиги, ҳисоблашлардаги грунт сувининг сатҳини кўп йиллик ўртача миқдори бўйича эмас, энг юқори қийматни ҳисобга олган такомиллаштирилган (2)–ифодани қўллаш тавсия этилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог. Ч. I. - М.: Транспорт, 1987. - 296 с.
2. Сиденко В.М. Расчёт и регулирование водно-теплого режима дорожных одежд и земляного полотна. М., Автотрансиздат. 1962. - 274 с.
3. Сиденко В.М., Ильясов Н. Проектирование, строительство и организация возведения земляного полотна в засушливых районах. Изд. Ўқитувчи. Ташкент. - 1983. - 288 с.
4. МШН47-2005. Қуруқ иқлимли суъний суғориладиган ҳудудларда автомобиль йўллари лойиҳалаш, қуриш бўйича техник кўрсатмалар. Т., АЙИТИ. - 2005. - 53 б.
5. Илёмов Н. Автомобиль йўллари лойиҳалаш. Ўзбекистон, Ташкент, 2001. - 269 б.
6. ИҚН 70-12. Йўл пойининг сув иссиқлик тартибини бошқаришни лойиҳалаш услублари бўйича қўлланма. - Тошкент: «Ўзавтойўл» ДАК. - 2013 - 80 б.
7. ШНҚ2.05.02-07. «Автомобиль йўллари лойиҳалаш», Давлат архитек қурилиш, 2008. - 89 б.
8. Федотов Г.А., Поспелов П.И. и др. Проектирование автомобильных дорог. (СЭД) Т. V. - М.: Информавтодор, 2007. - 668 с.
9. Туляганов А.Х., Эшмурадов М.Ю. Суғориладиган ҳудудларда грунт сувларининг сатҳини динамикасига доир (Бухоро вилояти кесимида) «Автомобиль йўллари лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатация қилишнинг долзарб муаммолари ва инновацион технологиялари» мавзусидаги илмий техник конференциянинг мақолалар тўплами. Ташкент. - 2022. - 109-112 б.
10. Қаюмов А.Д. Грунтшунослик (ўқув қўлланма). ТДТУ, 2011. - 112 б.
11. Шнитников А.В. Внутривековая изменчивость компонентов общей увлажнённости. Наука, Ленингр. отд-ние. - 1969, 245 с.
12. Эйгенсон М.С. Солнце, погода и климат. - Л.: Гидрометеиздат. - 1963. - 270 с.

